

10.5281/zenodo.4311518

urn:lsid:zoobank.org:pub:BC82AD33-614D-4F99-8CE3-15C3D7A7B8A9

Нотатки до вивчення біології ос-сколій (Hymenoptera, Scoliidae)

Б. М. Васько

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України,
вул. Б. Хмельницького, 15
01030 Київ, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8103-9067>

E-mail: bogdan.vasko@gmail.com

Vas'ko, B. N. Contribution to the biological study of the scoliid wasp (Hymenoptera, Scoliidae). — As a result of a series of observations in the laboratory on the interaction of parasitic scoliid wasps *Megascolia maculata* (Drury, 1773) and *Scolia hirta* (Schrank, 1781) with the larvae of *Protaetia (Potosia) fieberi borysthenica* (Medvedev, 1964) (Coleoptera, Scarabaeoidea, Cetoniinae), the author has recorded several previously unknown facts about the behavior of wasps at this stage of their life cycle. The obtained data are described in detail and illustrated.

Key words: Hymenoptera, Scoliidae, *Megascolia maculata*, *Scolia hirta*, *Protaetia fieberi*, larvae, behavioral features, host-parasite links.

Васько, Б. М. Нотатки до вивчення біології ос-сколій (Hymenoptera, Scoliidae). — В результаті проведених в лабораторних умовах низки спостережень із взаємодії паразитичних ос-сколій *Megascolia maculata* (Drury, 1773) та *Scolia hirta* (Schrank, 1781) з личинками *Protaetia (Potosia) fieberi borysthenica* (Medvedev, 1964) (Coleoptera, Scarabaeoidea, Cetoniinae), автором зафіксовано декілька раніше невідомих фактів поведінки ос на даному етапі їх життєвого циклу. Одержані дані докладно описано і проілюстровано.

Ключові слова: Hymenoptera, Scoliidae, *Megascolia maculata*, *Scolia hirta*, *Protaetia fieberi*, личинки, особливості поведінки, хазяїно-паразитичні зв'язки.

Вступ

Оси-сколії (Hymenoptera, Scoliidae) — невелика космополітична група паразитичних перетинчастокрилих (Osten, 2000; Vereecken & Carriere, 2003) з примітивною репродуктивною стратегією, яка притаманна деяким ектопаразитоїдам та поодиноким Hymenoptera. Згідно з Малишевим (Малышев, 1966), така стратегія називається «первинно-осиною (помпілоїдною) фазою», яка проявляється у приховуванні та пошуку здобичі. Як наслідок — намагання перемістити та приховати паралізовану здобич спостерігається навіть коли сама жертва живе приховано в ґрунті, різноманітних субстратах з решток рослинного походження чи норах. Носіями таких повадок є споріднені тифїїдам осі з родин Scoliidae, Pompillidae, та деякі риючі осі (Sphecoidea). Представники вказаних родин, за винятком ос-сколіїд, полюють не лише на личинок жуків, але і на різноманітних прямокрилих і цвіркунів, тарганів, павуків, тощо.

За Страндом (Strand, 2002), ті перетинчастокрилі, які відкладають невелику кількість яєць і не схильні до переміщень вже паралізованих личинок хазяїна, залишаючи останніх в знайденому субстраті, належать до ідіобіонтних паразитоїдів. Згідно з цим визначенням, до таких паразитоїдів належать усі представники родини Scoliidae, у яких розвиток преімагінальних фаз пов'язаний винятково з личинками пластинчастовусих та гребінчастовусих жуків. Самки ос-сколії не будують спеціальних гнізд, вдаючись до простого пошуку личинок в ґрунті або різних субстратах. Усі представники сколіїдних ос уражують личинок в центральний нервовий ганглії з подальшим тимчасовим паралічем і відкладанням на тіло личинки яйця. Стратегія нападу та ураження личинок пластинчастовусих осами-сколіями є доволі одноманітною, і її вперше було добре вивчено та описано ще Фабром (Fabre, 1855).

Метою цієї роботи було спостереження, відео-, та фото-фіксація і документування особливостей поведінки сколіїд в лабораторних умовах, зокрема, обстеження субстрату та їх взаємодії з личинками

пластинчастовусих жуків до їх паралізації і відкладення яйця. Пропонована робота доповнює наявні і відомі факти з біології сколіїдних ос та особливості їх поведінки.

Матеріал і методи

Усі спостереження за осами проводилися в лабораторних умовах впродовж 2019 року. Оси були зібрані загальноприйнятими ентомологічними методами.

В роботі використано шість екземплярів личинок бронзівок *Protaetia (Potosia) fieberi borysthenica* (S. Medvedev, 1964) (4-річна культура) 2-го та 3-го віку разом з субстратом, в якому вони розвивалися. В якості тимчасових садків було використано стандартні прозорі місткості прямокутної форми для харчових продуктів об'ємом 500 мл кожна.

Фотографії ос та личинок зроблено автором за допомогою камери Olympus VR-340; всі зображення оброблено у програмі Adobe Photoshop CC 2017.

Результати і обговорення

Протягом минулого року було проведено низку спостережень в лабораторних умовах за поведінкою двох видів ос-сколії *Megascolia maculata* (Drury, 1773) та *Scolia hirta* Schrank, 1781.

Megascolia maculata maculata (Drury, 1773) (рис. 1 F, 2 A–F)

Матеріал. Україна: Житомирська обл., Біла Криниця, 50.640352N 29.472396E, 28.07.2019, 1 ♀ (О. Прохоров) (ІЗШК).

В Україні вид представлений номінативним підвидом; внесений до Червоної книги України. Поширення та синонімію розглянуто в роботах, зокрема, Фатериги і Шоренка (Фатерига і Шоренко, 2012) та Васька (Васько, 2016). Самки цього виду, зазвичай, відкладають яйця на личинок жуків-носорогів (*Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758), а також *Phyllognathus excavatus* (Forster, 1771). Зафіксовані випадки ураження личинок жука оленя (*Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), хрущів-мелолонтін *Polyphylla fullo* (Linnaeus, 1758) та *Anoxia villosa* (Fabricius, 1781) (Vereecken & Carriere, 2003, з посиланням на більш ранні публікації Пассеріні (Passerini, 1840), Фабра (Fabre, 1891) та Берлана (Berland 1925). Область розташування нервового ганглія у личинок пластинчастовусих жуків та приблизне місце ураження паразитичними осами перед відкладанням яйця показано на рис. 1 E.

У нашому розпорядженні була одна самка цього виду осі. Спостереження за осою велося в контейнері з субстратом з двома личинками 3-го віку жука-бронзівки *P. fieberi*, заздалегідь відсадженими з

основного садка (фази розвитку виду представлено на рис. 1 A–D). Як і очікувалося, оса тільки при першій зустрічі з личинкою виявила зацікавленість (рис. 2 A–F), обстеживши її. В подальшому оса ігнорувала личинку і не робила жодних спроб обстежити субстрат, в якому личинка розвивалась. Проведені спостереження показали, що для «перевірки» личинок жука-бронзівки осі *M. maculata* знадобилося не більше 4–6 секунд, і це опосередковано підтверджує пристосованість даного виду ос до личинок винятково жуків-носорогів та хрущів.

Штейнберг (1962), з посиланням на досліді Мача (Мач, 1940) повідомляє, що при виборі жертви самкою сколії враховуються, окрім видової приналежності, ще і розміри личинок, що також підтверджується проведеними спостереженнями.

Наведені відомості добре узгоджуються з припущенням, що ретельне дослідження субстрату та пошуки хазяїв для вагітних самок ос-сколії займають у природі значний час і потребують значних енергетичних витрат, і тому можна припустити, що така перевірка за багатьма чинниками повинна займати зовсім небагато часу (Godfray, 1994; Vereecken & Carriere, 2003).

Scolia (Discolia) hirta hirta (Schrank, 1781) (рис. 1 G, 2 G–I, 3 A–K)

Матеріал. Україна: Київська обл., ок. с. Поташня, 50.693159N, 29.737919E, 20.07.2019, 2 ♂, 3 ♀ (О. Прохоров) (ІЗШК).

Один з широко розповсюджених і звичайних видів осі у фауни Європи. В Україні вид місцями трапляється часто, представлений номінативним підвидом (Фатерига і Шоренко, 2012; Васько, 2016).

З наявних трьох самок осі *S. hirta*, дві були використані у спостереженнях. У контейнері по черзі запускалися вищезазначені сколії. В контейнері, заповненому субстратом, у якому розвиваються личинки жуків-бронзівок, самки *S. hirta* одразу почали його досліджувати, активно зариваючись (рис. 2 G–I). Така активна зацікавленість субстратом цього виду ос опосередковано свідчить про те, що личинки більшості видів бронзівок, які мешкають і розвиваються в подібних субстратах, потенційно є хазяями осі *S. hirta*.

Спостереження частково підтвердили наявність інстинкту у самок сколіїд одразу реагувати та кидатися на личинок жуків. Для підтвердження цього факту достатньо було помістити в одну місткість ос та личинок бронзівок (рис. 3)

Слід зауважити, що спостереження проводилася в контейнерах із субстратом та без нього. Саме в останньому випадку вдалося дослідити та задокументувати сам процес пошуку та стратегії нападу ос на личинок жуків. Виявлено, що осі реагують не на личинок безпосередньо, але вишукують їх за послідом. Так, личинки, які не випорожнювали кишківник, майже не приваблювали ос, які натомість одразу починали зариватися у субстрат, навіть попри наявність поряд

Рис 1. Фази розвитку бронзівок на прикладі *Protætia (Potosia) fieberi borysthenica* (S. Medvedev, 1964). (Scarabaeidae, Cetoniinae) (A–E), та оси-сколії (Hymenoptera, Scoliidae) (F–G) (оригінал, кадри з відео): A–D — розвиток бронзівки від личинки до імаго (не показано фаза яйця та лялечки); E — виділена область розташування нервового ганглію у личинки (місце ураження паразитичними осами перед відкладанням яйця); F — *Megascolia maculata*, ♀; G — *Scolia hirta*, ♀

з ними личинок. Виявити таку особливість допоміг випадок. Річ у тім, що у личинок пластинчастовусих жуків, особливо у тих, які легко отримуються в неволі, нерідко можна спостерігати, що якась частина посліду прилипає на деякий час до волосків анального стерніту личинки. В цьому випадку личинка одразу приваблює

ос. Але на початковому етапі, як вдалося з'ясувати, оса спочатку ретельно обстежує не саму личинку, а її послід (рис 3 A–C). Обидві самки оси *S. hirta* приділяли обстеженню посліду личинки стільки ж часу, скільки підготовці личинки до ужалення, що паралізує її, в середньому до 7–10 секунд. Імовірно,

Рис 2. Приклад обстеження личинки жука-бронзівки *Protaetia fieberi* осом-сколією *Megascolia maculata* (А–F); обстеження субстрату осами *Scolia hirta* (G–I) (оригінал, кадри з відео).

така стратегія поведінки сколіїд може бути пояснена тим, що орієнтуватися осам в ґрунті або субстраті в умовах обмеженої видимості під час пошуку личинок набагато ефективніше за запахом, ніж за зором.

Наступна, або «підготовча» фаза добре описана і ілюстрована в численних публікаціях. Оса «готує» личинку задля уколу в нервовий ганглії, що її на деякий час паралізує. Під час цієї фази оса намагається

розпрямити личинку, для чого легко кусає різні частини тіла личинки (рис 3 D–K).

За увесь період спостережень, самки оси *S. hirta* однаково реагували і ретельно досліджували личинок 2-го та 3-го віку *P. fieberi*. В цьому випадку розміри личинок не мали значення, але для з'ясування цього питання потрібно провести серію додаткових спостережень і дослідів.

Рис 3. Стратегія поведінки перед відкладенням яйця в личинку ос-сколії на прикладі *Scolia hirta* та личинки 2-го віку *Protoetia fieberi* (оригінал, кадри з відео): AC — «початкова» фаза; DK — «підготовча» фаза (пояснення в тексті).

Література

Васько, Б. М. 2016. Оси-сколії в колекціях Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена (Київ). *Українська ентомофауністика*, 7 (4): 61–65.

Мальшев, С. И. 1966. Становление перепончатокрылых и фазы их эволюции. Наука, Москва–Ленинград: 1–320.

Фатерыга, А. В. и Шоренко, К. И. 2012. Осы-сколииды (Hymenoptera: Scolidae) фауны Крыма. *Українська ентомофауністика*, 3 (2): 11–20.

Штейнберг, Д. М. 1962. *Сем. сколииды (Scolidae)*. Издательство АН СССР, Москва, Ленинград, 1–186. (Фауна СССР. Насекомые перепончатокрылые. Том 13)

- Fabre, J. H. 1855. Observations sur les moeurs des *Cerceris* et sur la cause de la longue conservation des coléoptères dont ils approvisionnent leurs larves. *Annales des sciences naturelles Zoologie*, 4: 129-150.
- Godfray, H. C. J. 1994. *Parasitoids: Behavioral and Evolutionary Ecology*. Princeton University Press, Princeton: 1–473.
- Strand, M. R. 2002. The interactions between larval stages parasitoid and their hosts. *In*: Lewis, E.E., Campbell, J.F. & Sukhdeo, M.V.K. (Eds) *The Behavioral Ecology of Parasites*, CAB International: 129-152.
- Vereecken, N. & Carriere, J. 2003. Contribution à l'étude éthologique de la grande Scolie à front jaune *Megascolia maculate flavifrons* (F., 1775) (Hymenoptera, Scolidae) en France méditerranéenne. *Notes fauniques de Gembloux*, 53: 71-80.